

Aspectos posturais na aprendizagem da flauta transversal: revisão bibliográfica de métodos didáticos

Polyana Lopes Ribeiro¹

Antonio Carlos Guimarães²

Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.17782937

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho é um recorte da Iniciação Científica “*Métodos para Flauta Transversal: Revisão Bibliográfica para uso didático*”, realizada entre os meses de Outubro de 2023 à Setembro de 2024, que investigou o uso didático de métodos completos disponíveis na UFSJ. Neste artigo, busca-se compreender como diferentes métodos abordam os aspectos posturais no aprendizado da flauta transversal. Foram analisados quatro métodos amplamente utilizados: *Méthode complète de Flûte* de Paul Taffanel e Philippe Gaubert, *Méthode complète de Flûte* de Henry Altès, *Practice Book for the Flute – Omnibus Edition* de Trevor Wye e o *Método Ilustrado de Flauta* de Celso Woltzenlogel. A análise mostra que alguns oferecem descrições e ilustrações suficientes ao aprendizado dos aspectos posturais, enquanto outros trazem apenas indicações gerais, exigindo complementação docente. Conclui-se que a postura é requisito técnico essencial à qualidade sonora e à saúde física do flautista.

Palavras-chave: Flauta Transversal. Questões posturais. Métodos de flauta. Aprendizagem Instrumental. Pedagogia Musical.

Comparative analysis of posture approaches in complete flute methods

Abstract: This paper is part of the Scientific Initiation project “*Methods for Flute: Bibliographic Review for Didactic Use*”, which investigated the didactic use of complete methods available at UFSJ. This article aims to understand how different methods address postural aspects in flute learning. Four widely used methods were analyzed: *Méthode complète de Flûte* by Paul Taffanel and Philippe Gaubert, *Méthode complète de Flûte* by Henry Altès, *Practice Book for the Flute – Omnibus Edition* by Trevor Wye, and *Método Ilustrado de Flauta* by Celso Woltzenlogel. The analysis shows that some offer sufficient descriptions and illustrations for learning, while others present only general guidelines, requiring complementary instruction by the teacher. It is concluded that posture is an essential technical requirement for sound quality and for the flutist’s physical health.

Keywords: Transversal Flute. Postural Issues. Flute Methods. Instrumental Learning. Music Pedagogy

¹ Graduada em Licenciatura em Música pela UFSJ e Mestranda pelo PPGMUSI da UFSJ.

² Professor dos Cursos de Graduação e Pós-graduação em Música da UFSJ.

Introdução:

O processo de ensino e aprendizado da flauta transversal na formação de um flautista envolve desafios que ultrapassam o domínio técnico-musical, exigindo também uma atenção cuidadosa à relação entre corpo e instrumento. Dentre os elementos que mais impactam a qualidade da execução, a postura corporal se destaca como fundamento indispensável, pois influencia diretamente a respiração, a emissão sonora, a flexibilidade motora e a prevenção de tensões ou lesões decorrentes da prática a longo tempo (Parizzi 2013).

A literatura para flauta transversal é rica em recursos para o avanço técnico e musical, como aponta Pellerite (1978), ressalta a importância de métodos que unificam técnica e musicalidade para o desenvolvimento contínuo do flautista. Complementando essa ideia, Byrne et al. (2009) defendem uma abordagem que integre o desenvolvimento motor e cognitivo, argumentando que o ensino do instrumento deve transcender a prática puramente técnica para incluir elementos de interpretação e expressão.

O estudo das obras na categoria definida por Pellerite (1978) como "Exercícios diários, estudos e métodos" é essencial tanto para o aluno quanto para o professor de flauta. Nesta categoria, Pellerite (1978) e Byrne et al. (2009) indicam aproximadamente quatrocentas publicações dedicadas ao ensino e aprendizado da flauta que foram escritas por flautistas compositores. Estas obras sempre apresentam textos, além do material musical, destinam-se a orientar o aluno e professor no aprendizado da flauta nos seus aspectos técnicos e musicais. Dentre as três subcategorias "Exercícios diários, estudos e métodos" (Pellerite, 1978), os "métodos" são publicações robustas, que normalmente apresentam conteúdos musicais e textuais muito densos e na sua maioria escritos em língua estrangeira. Estas características tornam a revisão bibliográfica dos métodos trabalhosa e lenta. Entretanto, conhecer e praticar os conteúdos dos métodos pode ser muito importante para um desenvolvimento sólido na aprendizagem da flauta, pois os métodos propõem um conjunto complementar de conteúdos formado de exercícios técnicos, instruções através de textos explicativos e ilustrações, estudos melódicos e repertórios.

Vale salientar que, alguns métodos revelam em seus títulos a intenção de proporcionar um aprendizado completo ao instrumento, como o *Méthode Complète de Flûte*, de

Taffanel e Gaubert (1923), o que reforça a categorização de Pellerite (1978) como uma subcategoria bibliográfica específica na literatura da flauta que propõe o aprendizado do conjunto completo de habilidades necessárias para tocar o instrumento.

Pellerite (1978) e Byrne et al. (2009) indicam a existência de aproximadamente quarenta métodos de flauta transversal, entretanto outros estudos indicam que usamos poucos deles nas instituições formais de ensino de música no Brasil. Ronai (2008) indica que o *Méthode Complète de Flûte* dos autores franceses Taffanel e Gaubert (1923) é provavelmente o mais usado no Brasil, seguido pelo *Célebre méthode de flûte* de Henry ALTÉS (1906). Costa Novo (2022) destaca o uso e importância do Método Ilustrado de flauta de Celso Woltzenlogel (1995) por se tratar de um método brasileiro para flauta que usa elementos da música brasileira na elaboração de seus estudos e obras.

Embora os métodos completos de flauta tenham sido elaborados com a intenção de fornecer ao estudante um guia para o desenvolvimento, que ajudasse na técnica, sonoridade, articulação, musicalidade e aspectos físicos; nem todos apresentam instruções detalhadas sobre aspectos posturais. Em alguns casos, o tema aparece de forma apenas introdutória ou fragmentada, ficando a cargo do professor ou da experiência prévia do aluno interpretar e aplicar as recomendações. Essa ausência de uniformidade torna-se uma questão pedagógica relevante, visto que a postura constitui um dos primeiros desafios enfrentados pelo iniciante e permanece como preocupação constante ao longo de toda a formação do flautista.

Os Métodos selecionados para este estudo, de acordo com a frequência de uso no Brasil como mencionado anteriormente, são: o *Méthode complète de Flûte* de Paul Taffanel e Philippe Gaubert (1923), o *Méthode complète de Flûte* de Henry Altès (1880), o *Practice Book for the Flute – Omnibus Edition* de Trevor Wye (1980) e o *Método Ilustrado de Flauta* de Celso Woltzenlogel (1995), e oferecem orientações valiosas, ainda que em graus variados de aprofundamento e de formatos.

Desta forma, a variabilidade dos conteúdos dos Métodos reflete tanto as transformações históricas da pedagogia da flauta quanto às ênfases a conteúdos de cada autor. Como ressalta Rónai (2008), os métodos de flauta não devem ser vistos como manuais absolutos, mas como ferramentas que precisam ser constantemente reinterpretadas pelo

professor e pelo estudante. Assim, o aspecto postural no aprendizado da flauta, apesar de tratado em todos os métodos analisados, revela diferentes níveis e lacunas que exigem reflexão crítica sobre sua eficácia no contexto contemporâneo de ensino.

O curso de Licenciatura em Música da UFSJ, por exemplo, ao formar alunos para atuarem como músicos e educadores, valoriza o ensino consciente da técnica instrumental em paralelo ao desenvolvimento pedagógico. Nesse sentido, compreender como os métodos de flauta abordam a postura não apenas amplia o repertório do futuro professor, mas também lhe oferece recursos para adaptar conteúdos às necessidades e especificidades de cada aluno.

Assim, a Iniciação Científica propôs uma revisão bibliográfica de quatro métodos selecionados que comparou diversos aspectos técnicos e musicais comuns aos quatro métodos. Neste recorte, apresentaremos os resultados da comparação dos conteúdos dos métodos exclusivamente dos aspectos posturais, com foco na postura corporal, buscando identificar convergências, divergências e possíveis lacunas. A análise permitiu compreender em que medida tais métodos oferecem orientações suficientes para auxiliar o estudante e em que pontos a intervenção docente se torna necessária para suprir lacunas ou corrigir práticas inadequadas. Como contribuição específica, este estudo apresenta uma sistematização do tratamento dado aos aspectos posturais nestes métodos, destacando tanto os elementos que favorecem um aprendizado mais independente quanto aqueles que exigem acompanhamento pedagógico mais direto. Dessa forma, o trabalho fornece subsídios para o aprimoramento de materiais didáticos e para uma atuação docente mais consciente, especialmente no que se refere à promoção de saúde física, eficiência técnica e desenvolvimento musical do flautista.

Metodologia:

O desenvolvimento desta pesquisa foi estruturado a partir de uma revisão bibliográfica de caráter sistemático, voltada para a análise crítica de métodos completos de flauta transversal. Para garantir consistência no percurso investigativo, foram seguidas etapas sequenciais, descritas a seguir.

a) Levantamento inicial: Em um primeiro momento, realizou-se uma prospecção de materiais que possibilitaram delimitar o objeto de estudo e ampliar a compreensão teórica sobre o tema. Nessa fase, buscou-se identificar referências preliminares e ferramentas adequadas de consulta bibliográfica.

b) Seleção das fontes: A coleta dos materiais ocorreu em diferentes suportes. No âmbito físico, recorreu-se ao acervo da biblioteca da UFSJ, que já disponibiliza títulos relevantes para o ensino da flauta transversal e ao acervo pessoal do Professor Orientador Antônio Carlos Guimarães. No meio digital, foram consultadas bases acadêmicas de universidades, periódicos especializados, o portal da CAPES e plataformas abertas, como o *International Music Score Library Project (IMSLP)*, que reúne métodos e partituras em domínio público.

c) Procedimento de leitura: O processo de leitura e análise seguiu a classificação proposta por Gil (2002), abrangendo quatro dimensões complementares:

- Leitura exploratória: exame preliminar de índices, introduções e elementos gerais, de modo a verificar a pertinência do material em relação ao escopo da pesquisa e ao modelo Boehm de flauta.
- Leitura seletiva: aprofundamento nas seções consideradas mais relevantes para o estudo.
- Leitura analítica: investigação detalhada dos conteúdos, com ênfase na clareza das orientações pedagógicas e no modo como a postura é apresentada nos métodos.
- Leitura interpretativa: elaboração de conexões entre os conteúdos encontrados e outros referenciais, permitindo comparações entre diferentes autores e obras.

d) Organização e sistematização: Após as leituras, os dados foram reunidos em fichamentos temáticos, o que possibilitou a categorização das informações e serviu de base para a redação do relatório final.

Adicionalmente, a análise dos conteúdos foi contextualizada de acordo com os diferentes níveis de desenvolvimento do instrumentista, utilizando como parâmetro a obra de Byrne et al. (2019), *Flute Repertoire and Studies: A Graded Guide*, que classifica o repertório e os estudos técnicos segundo critérios de progressividade.

Desenvolvimento:

A postura constitui um dos primeiros desafios enfrentados por estudantes de flauta. A posição incorreta do corpo pode comprometer a respiração, gerar tensão muscular e limitar a qualidade da emissão sonora. Para além da dimensão técnica, a postura correta é também uma questão de saúde física, prevenindo problemas diversos relacionados ao esforço repetitivo. A seguir descreveremos e discutiremos como cada método propõe o aprendizado dos aspectos posturais da Flauta Transversal.

1. A postura no Método Ilustrado de Flauta (Celso Woltzenlogel, 1995)

Celso Woltzenlogel, em seu Método Ilustrado de flauta (Fig. 1), dedica atenção significativa à postura, descrevendo detalhadamente aspectos relacionados ao alinhamento corporal e ao uso equilibrado do corpo durante a execução da flauta. O autor enfatiza a importância de manter a coluna ereta, mas sem rigidez, de modo a permitir que a respiração seja eficiente e o som projetado de forma natural. A orientação quanto à distribuição do peso entre os pés também é destacada, favorecendo o equilíbrio e prevenindo tensões desnecessárias.

Fig. 1: WOLTZENLOGEL, Celso. Método ilustrado de flauta. Rio de Janeiro: Vitale, 1995.

Um diferencial desse método está no uso de fotografias do próprio autor e ilustrações explicativas, que demonstram posturas corretas e incorretas, servindo como recurso pedagógico eficaz tanto para estudantes iniciantes quanto para professores. As imagens

do autor em pé e posteriormente sentado comparando a postura “correta” com a “errada” facilitam a assimilação dos conceitos (Fig. 2 e 3). Todavia, vale refletir sobre estes termos correto e incorreto pois eles automaticamente já fazem um julgamento; talvez possam ser substituídos pelo professor por “eficaz” e “ineficaz”, pensando que esta nova terminologia é voltada mais para a criação de um objetivo.

Fig. 2 e 3: WOLTZENLOGEL, Celso. Método ilustrado de flauta. Rio de Janeiro: Vitale, 1995.

Outras questões posturais citadas e apresentadas através das ilustrações no Método, são as posições de mãos (Fig. 4), demonstrando de uma forma clara, a melhor forma para evitar tensões no pulso, ombros e braços, que são frequentes entre iniciantes. Esse cuidado pedagógico é fundamental para prevenir lesões por esforço repetitivo, como tendinites, que podem comprometer a carreira de um instrumentista. Assim, a abordagem de Woltzenlogel, por ser visual e detalhada, contribui de maneira significativa para o desenvolvimento inicial do flautista.

Fig. 4: WOLTZENLOGEL, Celso. Método ilustrado de flauta. Rio de Janeiro: Vitale, 1995.

2. A postura na Méthode complète de Flûte (Paul Taffanel e Philippe Gaubert, 1923)

O método de Taffanel e Gaubert (Fig. 5) é um dos mais utilizados no ensino formal da flauta, tanto no Brasil quanto no exterior (Ronai 2008). Embora seja uma obra de referência para o repertório e para o desenvolvimento técnico, dedica à postura uma abordagem mais tradicional e concisa, sem os detalhamentos presentes em métodos contemporâneos.

Fig. 5: TAFFANEL, Paul; GAUBERT, Philippe. Méthode complète de flûte. Paris: Alphonse Leduc, 1923.

Os autores ressaltam que uma postura adequada é indispensável para o controle do ar e para a execução de longas frases musicais, e colocam um desenho ilustrativo de um flautista em pé tocando (Fig. 6).

Fig. 6: TAFFANEL, Paul; GAUBERT, Philippe. *Méthode complète de flûte*. Paris: Alphonse Leduc, 1923.

Suas orientações concentram-se em apontar práticas inadequadas que devem ser evitadas, como:

- curvar as costas, o que prejudica a expansão da caixa torácica;
- retrain os ombros, que limita o fluxo respiratório;
- inclinar excessivamente a cabeça, comprometendo o alinhamento da coluna e a liberdade da embocadura.

Essa ênfase nos riscos de uma postura ineficaz revela uma abordagem voltada principalmente a flautistas que já possuem certa consciência corporal, pois pressupõe que o aluno saiba identificar e corrigir seus próprios vícios posturais. Para iniciantes, no

entanto, a ausência de descrições detalhadas ou recursos visuais pode gerar lacunas na compreensão prática.

Ainda assim, ao relacionar a postura à respiração e ao controle do sopro, Taffanel e Gaubert destacam um ponto essencial: a postura não é um fim em si mesma, mas um meio para garantir eficiência respiratória e estabilidade técnica. Essa visão é especialmente relevante para estudantes avançados, que precisam sustentar frases longas em repertórios exigentes do período romântico e moderno.

2. A postura no Practice Book for the Flute – Omnibus Edition (Trevor Wye, 1980)

O Método de Trevor Wye (Fig. 7), adota uma perspectiva distinta ao tratar da postura, fundamentada no princípio do relaxamento corporal. Para o autor, a postura ideal é aquela que combina equilíbrio e naturalidade, permitindo que o corpo trabalhe em harmonia com o instrumento. Diferentemente de Woltzenlogel e Altès, Wye não utiliza ilustrações, optando por uma linguagem textual acessível e direta.

A falta de ilustrações no Método deixa a desejar, afinal imagens e fotografias são um meio auxiliar a compreensão do instrumentista. De todo modo, a preocupação principal de Wye é evitar tensões desnecessárias, especialmente no pescoço, nos ombros e nas mãos, pois tais tensões podem gerar rigidez muscular, prejudicando a qualidade do som e a agilidade técnica. Ao recomendar que o flautista adote uma postura flexível e adaptável, Wye aproxima sua proposta das concepções contemporâneas da pedagogia instrumental, que valorizam a ergonomia e a individualidade morfológica de cada estudante. (BORÉM; ROSSE, 2015)

Outro aspecto relevante é a ênfase no equilíbrio do corpo como um todo. Para o autor, uma boa postura não se limita à posição de braços ou cabeça, mas ao modo como o instrumentista organiza sua estrutura física para permitir liberdade de movimento. Essa visão holística reforça a ideia de que a postura deve ser funcional, e não apenas estética.

Fig. 7: WYE, Trevor. Practice Book for the Flute - Omnibus Edition Books 1-5. London: Novello, 1980.

3. A postura na Méthode complète de Flûte (Henry Altès, 1880):

O Método de Henry Altès (Fig. 10) , teve sua primeira versão em 1880, (BYRNE, 1993, p. [116]), para o modelo Boehm no século XIX, já atribuía grande importância à questão da postura. A obra apresenta gravuras ilustrativas que retratam o flautista em pé (Fig. 8), com a coluna ereta, os ombros relaxados e os braços dispostos de forma equilibrada, demonstrando uma preocupação com a naturalidade corporal durante a execução. Além disso, o autor inclui imagens detalhadas das posições das mãos e da sustentação do instrumento (Fig. 9) , evidenciando uma abordagem pedagógica que busca integrar aspectos técnicos e fisiológicos do aprendizado. Tal atenção à postura revela uma compreensão precoce de que o domínio corporal é elemento indispensável para o desenvolvimento sonoro e expressivo do flautista.

Fig. 8: ALTÈS, Henry. Méthode complète de flûte. Paris: Alphonse Leduc, 1880.

Fig.9: ALTÈS, Henry. Méthode complète de flûte. Paris: Alphonse Leduc, 1880.

Essas imagens, ainda que simples, fornecem ao estudante uma orientação inicial sobre como segurar o instrumento de forma estável. As recomendações do autor ressaltam princípios básicos, como:

- manter a coluna ereta;
- posicionar os pés de forma estável, para sustentar o corpo;
- evitar tensões nos braços, que devem permanecer relaxados.

Fig. 10: ALTÈS, Henry. Méthode complète de flûte. Paris: Alphonse Leduc, 1880.

A abordagem de Altès reflete a rigidez pedagógica do século XIX, quando prevalecia uma concepção normativa sobre a “forma correta” de tocar o instrumento, da mesma forma que o Método de Celso Wolnzengel utilizam esses termos, poderiam ser substituídos por outros, na intenção de deixar o aluno mais seguro e confortável. De todo modo, a contribuição de Altès permanece válida como registro da tradição flautista de sua época.

Conclusão:

Embora tratem os aspectos posturais de maneiras distintas, os Métodos analisados convergem ao reconhecer a postura como elemento essencial na formação do flautista. Cada autor reflete as concepções pedagógicas e técnicas de seu tempo, oferecendo contribuições que, em conjunto, constroem um panorama evolutivo do ensino da flauta. Os recursos visuais presentes nas obras de Woltzenlogel e Altès, por exemplo, favorecem a compreensão inicial e o desenvolvimento da consciência corporal, enquanto Taffanel e

Gaubert e Wye propõem abordagens mais textuais e reflexivas, que estimulam a autonomia e a observação crítica.

Dessa forma, observa-se que os métodos de Woltzenlogel e Altès oferecem instruções visuais e detalhadas que permitem ao estudante compreender e aplicar os fundamentos posturais de maneira quase autônoma, enquanto as obras de Taffanel e Gaubert e de Wye, por se apoiarem predominantemente em descrições textuais, exigem maior intervenção e orientação docente para garantir a correta assimilação dos conceitos.

Assim, mais do que oposições, esses métodos se complementam, reforçando a importância de articular tradição e contemporaneidade no ensino da flauta. Afinal, todos contribuem, à sua maneira, para a formação integral do instrumentista. Conclui-se, portanto, que o trabalho postural deve integrar clareza didática, consciência corporal e sensibilidade musical, servindo como base para a técnica, a expressividade e o bem-estar físico do flautista.

Referências:

ALTÈS, Henry. *Méthode complète de Flûte*. Paris: Alphonse Leduc, 1880.

BORÉM, Fausto; ROSSE, Eduardo. Editorial de Per Musi 31. *Per Musi*, Belo Horizonte, n. 31, p. 1-3, 2015. DOI: 10.1590/permusi2015a3100.

BYRNE, Mary Catherine Jett. *Tooters and Tutors: Flute Performance Practice Derived from Pedagogical Treatises of the Paris Conservatoire 1838–1927*. 1993. s.p. Tese (Doutorado em Música) — University of Victoria, Victoria, 1993.

FONSECA, Marcelo Parizzi Marques. *Os principais desconfortos físicos dos flautistas e suas implicações no estudo e na performance da flauta*. 2005. 107 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/AAGS-7YMNSD>. Acesso em: 1 out. 2025.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

NOVO, L. C. *Panorama das práticas musicais presentes em cursos de graduação em flauta transversal de Minas Gerais: Diálogos sobre formação e profissão*. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Música da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), 2022.

PAIXÃO, Ariadne A. *O uso do livro-texto na pedagogia da flauta transversal no Brasil: um estudo preliminar*. 2005. Dissertação (Mestrado em Performance Musical) – Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.

PELLERITE, James. A handbook of literature for the flute. New York: Alfred Publishing Co., 1978.

RÓNAI, Laura. Em busca de um mundo perdido: métodos de flauta do barroco ao século XX. Rio de Janeiro: Topbooks, 2008.

TAFFANEL, Paul; GAUBERT, Philippe. Méthode complète de Flûte. Paris: Alphonse Leduc, 1923.

WOLTZENLOGEL, Celso. Método ilustrado de Flauta. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1995.

WYE, Trevor. Practice Book for the Flute – Omnibus Edition Books 1-5. London: Novello, 1980.